

HARBIY XIZMATCHILAR O'RTASIDA AZART O'YINLARNING SHAXS PSIXIKASIGA TA'SIRI

Jamoat xavfsizligi
universiteti magistranti
Xolliev Abdulxamid Urmanovich

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada yoshlar va harbiy xizmatchilar orasida ijtimoiy tarmoqlarga qaramligi hamda azart (qimor) o'yinlarining shaxs psixikasiga ta'siri. CHet davlatlar harbiy xizmatchilarining ijtimoiy tarmoqlardagi azart o'yinlar oqibatida ulardagi ruxiy salomatligidagi o'zgarishlar yoritilib ma'lumotlarlar keltirilgan.*

***Kalit so'zlar.** Internetga qaramlik, azart (qimor) o'yinlar, yoshlar, harbiy xizmatchilar, raqamli texnologiya, psixologiya, giyoxvand modda, komandir, boshliq.*

***Аннотация.** В этой статье рассматривается зависимость от социальных сетей среди молодежи и военнослужащих, а также влияние азартных игр на психику человека. Освещены изменения в психическом здоровье военнослужащих иностранных государств, вызванные азартными играми в социальных сетях.*

***Ключевые слова.** Интернет-зависимость, азартные игры, молодежь, военнослужащие, цифровые технологии, психология, наркотики, командир, начальник.*

Dunyo bo'ylab besh millyard kishi axolining 40 foizi Internetda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi. Biz ularga o'rtacha ikki soat vaqt ajratamiz, eslatmalar nashr etamiz, fotosuratlar almashamiz, do'stlarimizning xabarlariga javob beramiz, vidio yozuvlar yuboramiz, ijtimoiy tarmoqlardagi habarlar, yangiliklarni o'qiymiz

va kino ko‘ramiz, zerikish yoki qiziqish sabab ijtimoiy tarmoqlardagi azart o‘yinlar o‘ynash hamda undagi bor imkoniyatlardan foydalanishga harakat qilamiz.

Aslida bugingi kunda biz foydalanayotgan qo‘l telefonlarining barchasi sog‘lig‘imiz uchun zararli ekanligini ko‘p bora radio, televizorda eshitamiz yoki gazeta, jurnallarda o‘qiymiz.

Ijtimoiy tarmoqlardgi azart o‘yinlarning shaxs psixikasiga ta’siri chet davlatlar mutaxassislari tadqiqotlari misolida o‘rganib chiqqanimizda.

Janubiy Koreya davlatida. Raqamli ommaviy axborot vositalaridan foydalanish va ruhiy salomatlik o‘rtasidagi munosabatlar 1990-yillarning o‘rtalaridan boshlandi, ayniqsa, Butunjahon Internet tarmog‘ining o‘sishidan keyin psixologiya, sotsiologiya, antropologiya va tibbiyot kabi turli sohalarda o‘rganildi. Mavjud tadqiqotlar jamiyat va madaniyatga qarab turli jihatlarida namoyon bo‘ladigan va odatda "raqamli giyohvandlik" yoki "raqamli qaramlik" deb nomlanuvchi "ortiqchalik" fenomenini o‘rganishga qaratildi.

Internetga qaramlik tushunchasi 1990-yillarning o‘rtalaridan mavjud bo‘lgan bo‘lsa, ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik esa 2009 yildan buyon muhokama qilinib kelinmoqda. Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkilotining 2018 yilgi hisobotida internetdan foydalanishning bolalar va o‘smirlarning rivojlanishi va ta’lim olishi uchun salbiy psixologik ta’sir ko‘rsatishi mumkinligiga ishora qilgan.

Raqamli texnologiya va ruhiy salomatlik o‘rtasidagi bog‘liqlik turli nuqtai nazardan o‘rganilgan. Birinchidan, bolalar va o‘smirlar rivojlanishi uchun imtiyozlar topildi. Biroq, texnologiyani suiiste‘mol qilish va ruhiy salomatlik muammolari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik tadqiqotchilar, shifokorlar va jamoatchilik orasida xavotir uyg‘otdi.

Tadqiqotchilar tomonidan berilgan ogohlantirishlar ba‘zan ommaviy axborot vositalari yoki jamoatchilik tomonidan buzib ko‘rsatiladi va tarqatiladi. Ayollar ko‘proq ijtimoiy tarmoqlarni, erkaklar esa video o‘yinlarni suiiste‘mol qilish ehtimoli ko‘proqligi aniqlangan.

Ijtimoiy tarmoqlarga bog‘lanib qolish, undan tez-tez foydalanish tana imidjiga ham ta'sir qilishi mumkin, bu ovqatlanishni buzilishiga, depressiya va xavotirga olib kelishi mumkin. Haqiqiy tadqiqotda, azart o‘yinlarga qaramlik tarkibiga duchor bo‘lgan ishtirokchilarning 84 foizi depressiya va tashvish bilan birga ovqatlanish buzilishi alomatlarini ko‘rsatdi. Va ularning faqat 14 foizi davolangan. Ijtimoiy tarmoqlar natijasida ovqatlanish buzilishidan aziyat chekadigan ko‘pchilik odamlar yordam olishda qiynaladi. Sizning alomatlaringiz yordam talab qiladigan darajada jiddiy emasligi yoki ularni o‘zingiz engishingiz mumkin degan fikr doim insonga to‘siq bo‘lib keladi.

Britaniyada 2020 yilda o‘tkazilgan tadqiqotlarning birida 14-24 yoshdagi 1479 nafar yoshi kattalar ishtirokida beshta yirik ijtimoiy media platformasining (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter va YouTube) psixologik kuchli va zaif tomonlari solishtirildi. Va faqat YouTube sog‘liq va turmush tarziga oid 14 ta savolga asoslangan aniq ijobiy ta'sirga ega platformaligi, boshqa platformalar salbiy ta'sir ko'rsatuvchi deb baholandi, Instagram esa eng yomoni. Instagram o'zini ifoda etish, o'zini identifikatsiya qilish va o'zaro munosabatlarga ijobiy ta'sir ko'rsatsa-da, u salbiy ta'sirdan ustun turadi, uyqu, tana qiyofasi va "tashqarida qolish qo'rquvi" ayniqsa muammoli deb topilgan.

AQShda 2019 yilda o'tkazilgan tadqiqotda o'smirlik davridagi ruhiy tushkunlikni, ijtimoiy tarmoq bilan o'rtasidagi bog'liqlikni aniqladi. Pastdan yuqoriga ijtimoiy taqqoslashga asoslanib, ideallashtirilgan tasvirlarga takroran ta'sir qilish o'smirlarda o'z-o'zini hurmat qilishni pasaytirishi, depressiyani keltirib chiqarishi va vaqt o'tishi bilan depressiyani yomonlashtirishi mumkinligi. Bundan tashqari, ruhiy tushkunlikdan aziyat chekadigan ko'plab ijtimoiy media foydalanuvchilari ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazgan vaqtlari, ehtimol ular tanlagan ma'lumotlar ko'proq salbiy ta'sir ko'rsatishini aniqlangan.

Raqamli antropologiya. London Universitet kollejidan Daniel Miller raqamli antropologiyaga, xususan, dunyo bo'ylab oddiy odamlar uchun kundalik hayotning

bir qismi sifatida ijtimoiy media va smartfonlardan foydalanish va oqibatlarini etnologik tadqiqotlarga hissa qo'shdi. Uning ta'kidlashicha, ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri alohida joylar va madaniyatlarga xosdir. Uning ta'kidlashicha, "mutaxassis bo'lmagan odam bu hikoyalarni yuzaki deb rad qilishi mumkin". Biroq, antropologlar ushbu texnologiyalarga jiddiy yondashadilar va raqamli texnologiyalardan har bir foydalanishni keng ijtimoiy va madaniy kontekstda simpatik tarzda o'rganadilar."

Raqamli antropologiya - bu raqamli asrda odamlar va texnologiya o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadigan rivojlanayotgan soha. U nafaqat texnologik o'zgarishlarni kuzatish, balki munozarani axloqiy va ijtimoiy doirasi nuqtai nazaridan ko'rib chiqishni maqsad qiladi. Raqamli tahlilchi va antropolog Brayan Solis 2018 yilda shunday dedi: "Biz raqamli g'iyohvandlarga aylandik. Texnologiya bizni boshqarishiga imkon berish vaqti keldi.

2018-yilda Nature jurnalida chop etilgan sharhda ta'kidlanishicha, kam ta'minlangan odamlar yuqori daromadli yoshlarga nisbatan raqamli qurilmalarga uch soatgacha ko'proq vaqt sarflashlari mumkin, bunda turli ijtimoiy-iqtisodiy kelib chiqishi turlicha onlayn tajribaga ega bo'lishi mumkin. Ular ruhiy kasalliklarga moyil bo'lgan kam ta'minlangan yoshlar internetda kamroq faol bo'lishi, salbiy fikr-mulohazaga ko'proq moyil bo'lishi va raqamli mediadan foydalanishni o'z-o'zini tartibga solishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkinligi haqidagi nazariyani ta'kidlaydilar. Bu xavf ostida bo'lgan va boshqa yoshlar o'rtasidagi raqamli tafovutning yangi shakli bo'lishi mumkin, degan xulosaga keldi, bu allaqachon zaif guruhlar orasida ruhiy kasallik xavfini oshiradi¹.

Bugun insoniyat ijtimoiy tarmoqlarsiz salkam yasholmaydigan darajaga etdi. Jamiyatda faol odam bu virtual olamda kamida uchta tarmoqni kuzatadi: Telegram, Feysbuk, Instagram.

¹ <https://ko.wikipedia.org/wiki/> . (Raqamli media foydalanish va ruhiy salomatlik)

Ijtimoiy tarmoqlar quyidagi hollardagina turmushimizga ijobiy ta'sir ko'rsatadi:

bizning axborot, tajriba almashishimizga, yuzlab kilometr masofadagi do'stlar, maslakdoshlar bilan aloqada bo'lishimizga hamda ular hayotida kuzatilayotgan voqea-hodisalardan xabardor yurishimizga yordam beradi;

ular yangi bo'sh ish o'rinlari haqida tezroq ma'lumot olishimizni ta'minlaydi; ijtimoiy tarmoqlar sharofati bilan ko'p odamlar yangi do'stlar orttirishadi, ayrimlari esa — juftini topishadi;

ular sayohat qilish, transport va joy topish xarajatlarini tejashga ko'maklashadi;

ko'plab iste'dodlarning tanilishiga, kuch olishiga, mutlaqo begona kishilar e'tirofiga sazovor bo'lishiga yordam beradi;

kimlar uchundir telegram, feysbuk, instagram daromad manbaiga aylangan, ular ehtiyojmandlarga davolanish uchun pul to'plash uchun ham qulay;

hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarning huquq tartibot organlari xodimlariga ham yordami tegyapti.

Bunday xizmatlar ro'yxatini uzoq davom ettirish mumkin. Biroq uning juda katta salbiy tomoni ham bor bu — ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik muammosi.

Nimasi bilan bunchalik o'ziga jalb qiladi? Ijtimoiy tarmoqlar vazifalari ustida ishlayotgan kishilar ularni kundan-kunga yaxshiroq, qiziqarliroq, rang-barang qilishga urinmoqda: kirgan odam iloji boricha ko'proq vaqtini o'tkazsin, pul sarflasin, nimadir xarid qilsin va hokazo.

Ijtimoiy tarmoqlarda muloqot qilish ancha oson, odam o'z qiyofasiga ega bo'lmaydi. Negaki nafaqat o'z ismi, balki o'ylab topilgan taxallusi bilan ham ro'yxatdan o'tishi, fotosurat o'rniga avatar (rasm) yoki begonaning suratini joylashi mumkin. Xohlagan narsasini yozadi, haqorat qilishdan ham toymaydi, chunki ko'p hollarda aytgan gapi uchun javob berishiga to'g'ri kelmaydi!

Ayrimlar ijtimoiy tarmoqlarga faqat zarur axborot olish, muloqot qilish, o'zini ko'rsatish manbai sifatida qarashmaydi. Ular kirishi va profillar bo'ylab tentirab yurishi, tanish-notanishlarni do'stlar safiga kiritishi, muzokarlarda qatnashib, statuslar, yangiliklarni o'qishi, fotosuratlarini tomosha qilishi, ommalashib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardagi azart (qimor) o'yinlar o'ynashi mumkin. To'g'ri, odamlar o'z tajribalari bilan o'rtoqlashadigan, muhim savollariga javob olishiga ko'maklashadigan muzokaralar ko'p. Lekin tuturuqsiz muloqotlar ham yo'q emas: qisqa sharhlar, smayliklar, gohida odobsizliklar shular jumlasidan.

Ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik internetga qaramlik alomatlaridan biridir. Internetga qaramlik fenomenini tadqiqotchilar bir necha marta tavsiflab berishdi. Bunda olimlar ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikni alohida guruhga kiritishadi — «kiber-munosabatlar»ga qaramlik: chatda, telekonferensiyalarda aloqada bo'lish, oxir-oqibat, haqiqiyolari o'rniga virtual do'st va oilalarni almashtirishigacha olib kelishi mumkin.

Tadqiqotchilar ta'kidlashicha, qidiruv, muloqot, virtual flirt, shuningdek, eski tanishlar, sobiq kursdosh va sinfdoshlari hayotidagi fotosuratlarini tomosha qilishga sarflangan vaqt ko'p hollarda xodimlarning ish vazifalarini bajarishga ketadigan muddatdan oshib ketadi.

Qaramlik sezdirmasdan yuz beradi. Bunday qaramlik darrov rivojlanmaydi. Giyohvand moddani bir, ikki, uch marta sinab ko'rdingizmi tamom, u sizni o'z domiga tortaveradi. Ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik esa oylab, gohida yillab shakllanishi mumkin. Dastlab odam kuniga bir marta o'z akkauntiga kiradi, bir haftadan so'ng ikki-uch marta kira boshlaydi, qarabsizki, bir necha oydan so'ng asosiy ishini yig'ishtirib qo'yib, soatiga bir necha martalab o'z sahifasini yangilashga o'tadi.²

² <https://prava.cheloveka/uz>. 30.09.2022 йил

Chet davlatlar harbiy xizmatchilari orasida qimor o'yinlar bilan bog'liq muammolar

Nevada universitetining maslahat bo'yicha faxriy professori Larri Eshli tomonidan chop etilgan "Faxriylar va harbiylar orasida qimor" nomli maqolasida.

Muammoli qimor o'yinlari boshqa kasalliklar bilan birga paydo bo'lishligi, ularning yuqori ko'rsatkichlar mavjud bo'lib aksariyati harbiy xizmat bilan bog'liqligini, masalan giyohvand moddalarni suiiste'mol qilish, yaqin sheriklar tomonidan zo'ravonlik (YATZ), travmadan keyingi stress buzilishi (TKSB), depressiya va o'z joniga qasd qilish. Faxriylar va harbiy xizmatchilar uchun qimor o'ynash uchun juda ko'p imkoniyatlar mavjud bo'lsa-da, ko'p harbiy xizmatchilar qimor muammosi bilan bog'liq psixologik kasalik uchun davolanish imkoniyatiga ega emas, intizomiy javobgarlik yoki jazoga tortilishi mumkinligi sabab yordam so'rab murojaat qilmaydi.³

AQSh da hozirda xizmat qilayotgan va sobiq harbiy xizmatchilarni fuqaro namunasi bilan taqqoslagan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, harbiy tajribaga ega bo'lganlar o'rtacha va og'ir PG (PGSI ≥ 3) - 31,97%, tinch aholi vakillari tomonidan bildirilgan 16,97% bilan solishtirganda - eng yuqori ko'rsatkichga ega. Xuddi shunday, Birlashgan Qirollik (Buyuk Britaniya), AQSh, Avstraliya va

Yangi Zelandiyadan kelgan 337 nafar xizmat ko'rsatuvchi xodimlar o'rtasida o'tkazilgan onlayn so'rov ham umumiy aholiga nisbatan respondentlar orasida qimor o'yinlarining xulq-atvori yuqoriroq ekanligini aniqladi.⁴

Birlashgan Qirollik (Buyuk Britaniya) Qurolli Kuchlarida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilar, xususan, harbiy xizmatdan qaytganlar ruhiy va jismoniy salomatlik muammolari haqida xabar berish xavfi yuqori.

³[https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Ashley_and_Milam\(2017\)_Gambling_among_the_military_and_veterans.pdf](https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Ashley_and_Milam(2017)_Gambling_among_the_military_and_veterans.pdf)

⁴ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460321003853>

Masalan, tashvish yoki ruhiy tushkunlik kabi umumiy ruhiy kasallik tashxisi umumiy aholiga nisbatan harbiylarda taxminan ikki baravar ko'pdir. Darhaqiqat, armiyada xizmat qilish xavfli, stressli kasb hisoblanadi, chunki u stressli voqealarga duchor bo'lishni, oila va do'stlardan uzoq vaqt qolishni va yaqin ijtimoiy aloqalar va o'rnatilgan ierarxiyaga ega bo'lgan tashkiliy madaniyatni o'z ichiga oladi. Buyuk Britaniyada harbiy bazalarda meva/uyasi mashinalarining mavjudligi boshqa mashhurroq shakllarga qo'shimcha ravishda qimor o'ynash imkoniyatini beradi [masalan, smartfonlar orqali onlayn qimor o'yinlari. Umuman olganda, harbiy xizmatning tabiati muammoli qimor o'yinlari va spirtli ichimliklarni iste'mol qilish va umumiy ruhiy kasalliklar kabi xavfli xatti-harakatlar uchun xavf omilini ko'rsatishi mumkin.

AQSh, Kanada, Buyuk Britaniya, Avstraliya va Yangi Zelandiya mamlakatlari harbiy xizmatchilari bilan qimor o'yinlarining zararli oqibatlarini o'rganish o'rganish yuzasidan o'tkazilgan tadqiqotda harbiy xizmatchilarning qimor o'yinlariga bog'lanib qolish sabablari keltirildi ya'ni harbiy xizmatchilardagi ruxiy salomatlikning buzilishi, spirtli ichimlikning istemol qilinishi ma'lum qildi.

Shuningdek qimor o'yinlarga bog'lanib qolgan harbiy xizmatchilarning "yordam so'rash" yo'lidagi to'siqlarni tizimli ko'rib chiqishda ikkita asosiy fikr aniqlandi. Ularga bo'linma komandirlari tomonidan boshqacha munosabatda bo'lishi va "Zaif" sifatida ko'rishi.

Qimor uyinlarining tarqalishi

Qimor o'yinlari ko'proq "kazino kapitalizmi" deb atagan kapitalistik mamlakatlarda tarqalgan. To'g'ri, sotsialistik davlatlarda ham qimor o'yinlari o'tkazib turilgan, chunki davlat agar monopol huquqidan foydalanib, hech qanday xususiy ishtirokchilarni o'yinga qo'ymasa, u holda bunday faoliyatdan yaxshigina daromad oladi. Bugungi kunda qimor o'yinlarini etarli darajada uchratish mumkin – bu interfaol televizion o'yinlar, turli ommaviy axborot vositalari orqali biron-bir

mahsulot yoki xizmatni tomoshabinlarga “o‘tkazish” ilinjida o‘tkaziladigan o‘yinlardir.

Masalan, Buyuk Britaniyada aholining 2/3 qismi har hafta lotereya chiptalarini sotib oladi. Lotereya tashkilotchilarining daromadlari 5 mlrd. funtdan oshadi va bu britaniyaliklarning non yoki kitobga sarflaydigan mablag‘idan ko‘proqdir. Bularning hammasi iqtisodiy rivojlanishning sustlashishiga olib keladi, chunki yuqorida aytib o‘tkanimizdek, **qimor o‘yinlari biror bir qo‘shimcha qiymat hosil qilmaydigan faoliyat hisoblanadi.**

AQSH aholisi turli qimor o‘yinlariga 500 mlrd. dollar xarajat qilishar ekan. Aksariyat mamlakatlar o‘z hududlarida yirik qimorxonalar (kazino) ochishga, ularning yordamida sayyohlarni jalb qilish, hamda lotereya chiptalarini sotish ortidan daromad topishga harakat qilishadi.

Shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi qimor o‘yinlar ham barcha davlatlarda bugungi kun muammosi bo‘lib turibdi.

“**qimor**” – ishtirokchilar o‘rtasida bellashuv va raqobat, xatarga asoslangan munosabat bo‘lib, unda g‘olibning mukofoti mag‘lubning mulki evaziga paydo bo‘ladi.

Alloh taolo Qur’oni kariymda shunday marhamat qiladi: **“Sendan xamr va qimor haqida so‘rarlar. Sen: «Ikkisida katta gunoh va kishilar uchun manfaat bor va gunohlari naflaridan kattadir», deb ayt”**... (Baqara surasi, 219-oyat).

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://ko.wikipedia.org/wiki/> . (Raqamli media foydalanish va ruhiy salomatlik)
2. <https://prava.cheloveka/uz>. 30.09.2022 yil
3. [https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Ashley_and_Milam\(2017\)_Gambing_among_the_military_and_veterans.pdf](https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Ashley_and_Milam(2017)_Gambing_among_the_military_and_veterans.pdf)
4. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460321003853>